

MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINING MILLIY IQTISODIYOTDAGI O'RNI

Madg'oziyev Rustam Xoltojiyevich

Farg'ona politexnika instituti,
"Qurilish" fakulteti, tyutori,

e-mail: rustammadgoziev1@gmail.com, +998 91 106 21 12.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639189>

ANNOTATSIYA: Bugungi kunda malakali kadrlar har bir iqtisodiyotning asosi hisoblanadi, zero, mehnat, ish kuchisiz ishlab chiqarishni tashkil etish, ijtimoiy va iqtisodiy tizimlarining faoliyatini tashkil etish imkonsizdir. Ushbu masala O'zbekiston uchun juda dolzarb muammolardan hisoblanadi, shu munosabati bilan ushbu o'rganishda biz malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimi va iqtisodiy o'sishning o'zaro mutanosibligiga urg'u qaratdik.

Kalit so'zlar: intellektual resurslar, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim tizimida kadrlar, insonning bilimlari, ilmiy bilimlar.

Intellektuallashtirish va globallashtirishning umumjahon tendensiyalari, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning murakkablashuvi mehnat va intellektual resurslarga, shu jumladan o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning sifatiga nisbatan qo'yiladigan talablarning ortishiga olib keladi. Ta'lim, malaka, kasbiy tajriba korxonalar (tashkilotlar) va hududlar raqobatbardoshligining garovi va barqaror iqtisodiy o'sish omiliga aylanadi.

Iqtisodiyotning transformatsion o'zgarishlari va bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyoti shakllanishidagi muammolar kadrlar tomonidan yangi malaka va ko'nikmalar o'zlashtirilishini zaruriy shart qilib, malaka oshirish tizimini doimo takomillashtirib borishni taqozo qilmoqda. jarayonlarini yangi formatga o'tkazishni talab etmoqda.

Bugungi kunda ta'lim inson va jamiyatni rivojlantirishning eng muhim omiliga aylangan. O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida to'rtinchi ustuvor yo'nalish aynan ta'lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan [2]. Ta'lim muassasalari madaniy merosni avloddan avlodga uzatish, kasbiy tayyorgarlikning asosiy shakliga aylangan. Ta'lim shaxs tomonidan bilimlarni egallashiga xizmat qiladi, unga ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirishga yordam beradi, iqtisodiy faol hayotga kirishida dastak bo'ladi.

Davlat darajasida shuni ta'kidlash kerakki, davlat mamlakat intellektual salohiyatini rivojlantirishdan manfaatdor. "Bilimlar iqtisodiyoti" davrida ta'lim iqtisodiy rivojlanish va milliy boyligni jamg'arishning eng muhim tarkibiy qismiga aylandi. Aholining ma'naviy boyligi mamlakatda huquqiy madaniyatni shakllantiradi, shuningdek xalqning erkin, demokratik, huquqiy davlatda yashash va mehnat qilish, o'z huquqlari va erkinliklarini anglash, ulardan o'zining hamda davlat va jamiyatning manfaatlari yo'lida foydalanishga ko'maklashadi.

Jamiyat darajasida ta'lim alohida global ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu jamiyatni taraqqiy ettirishning qudratli omilidir. Jamiyatning intellektual rivojlanishi – ijtimoiy taraqqiyotning asosidir.

Iqtisodiy nuqtai nazardan odamlar tomonidan bilimlarni egallashi jamiyatning iqtisodiy, ilmiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Taniqli amerikalik iqtisodchi T. Stounyer "Iqtisodiyotning sanoat rivojlanishidan keyingi davrida bilim yer, mehnat va kapital o'rnini bosib, zamonaviy ishlab chiqarish tizimlarining eng muhim asosiga aylandi"[3], deb ko'rsatadi.

Ekspertlarning hisoblab chiqishlariga ko'ra, hozirgi davrda jismoniy kapital ulushiga jahon bo'yicha o'rtacha milliy boylikning 16,0 % to'g'ri keladi. Ayni paytda milliy boylikda inson kapitalining ulushi 64,0 %, tabiiy kapitalning ulushi 20,0 % ni tashkil qiladi.

Iqtisodiy rivojlanish darajasi ortishi bilan inson kapitalining milliy boylikdagi ulushi ortib boradi. Germaniya, Shveysariya va Yaponiyada mazkur salmoq 80,0 % ga yetgani xuddi shundan dalolat beradi. Jahon hamjamiyati va alohida davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi strategiyasida ta'limga insonni rivojlantirish konsepsiyasining eng muhim tarkibiy qismi sifatida yondashiladi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda yangi tahrirda "Ta'lim to'g'risida"gi qonunni [1] qabul qilinishi respublikasimiz ta'lim tizimini keng miqyosda isloh qilishning boshlanishi bo'ldi.

Ta'lim insonni rivojlantirishning eng muhim omili sifatida iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va gumanitar muammolar butun majmuasini hal etishga katta ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Ular qatorida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- har bir mamlakatda hozirgi davr uchun munosib bo'lgan aholi turmush darajasi va turmush sifatini ta'minlash;
- ish bilan samarali bandlikni ta'minlash;
- barqaror rivojlanishni ta'minlash;
- ijtimoiy tengsizlik darajasini pasaytirish;
- fuqarolik jamiyati tarkibini mustahkamlash;
- inson huquqlariga rioya etish va ularni samarali amalga oshirish;
- shaxsning imkoniyatlarini to'la va xar taraflama amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish.

Hozirgi vaqtda butun jahonda odamlar hamma davrdagilarga qaraganda yuqori ta'lim darajasiga egalar. Buni ta'limning juda ko'p indikatorlari tasdiqlab turibdi. Agar 1960-yilda jahonda 15 yoshdagi va undan katta yoshda bo'lgan har bir odam ta'lim olishining o'rtacha davomiyligi 4 yildan kamni tashkil etgan bo'lsa, 2010-yilga kelib mazkur ko'rsatkich global darajada ikki barobarga, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa uch marotabaga — 1,9 yildan 6,4 yilga ortdi.

Bugungi kunda jahonda yoshlar o'rtasidagi savodxonlik ma'lumotlar mavjud bo'lgan 104 mamlakatning 63 tasida 95,0 %, 35 mamlakatda esa 99,0 % ni tashkil etadi.

Aholini boshlang'ich ta'lim bilan qamrab olish bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar bugungi kunda rivojlanayotgan davlatlarda ham, rivojlangan davlatlarda ham 100,0 % ga tengdir. Hozirgi vaqtda bolalar faqat maktabga boribgina qolmasdan, uni tamomlayaptilar ham. Jahonda boshlang'ich ta'limga ega bo'lganlar soni jami aholining 84,0 % dan 94,0 % ga yetdi.

Dunyodagi ko'pgina mamlakatlarda aholini ta'lim bilan qamrab olishning kengayishi ushbu sohani davlat tomonidan moliyalashtirish ortishi bilan bog'liqdir. O'quvchilar asosan davlat maktabiga boradilar.

Ayniqsa, boshlang'ich (jami o'quvchilarning 92,0 %) va o'rta (85,0 %) davlat maktablariga qatnaydigan o'quvchilar ko'p. Dunyoda ta'limga davlat xarajatlari 1970-yildagi yalpi ichki mahsulotning 3,9 % dan 2006-yilda 5,1 % ga yetdi. Mazkur o'sish uzoq muddatli tendensiya ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Chunki bundan 100-yil muqaddam ta'lim uchun davlat xarajatlari yalpi ichki mahsulotning 1,0 % ni tashkil etardi.

Ma'lumki, ko'pchilik industrial rivojlangan mamlakatlarning zamonaviy ta'lim tizimi 1950-1970-yillarda shakllangan. Shu davrda inson kapitali nazariyasi paydo bo'lib, jamiyat va davlatning ta'limning rivojlanishiga bo'lgan munosabatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Insonning bilimlar bilan boyishining doimiy jarayoni hozirgi sharoitda fanning jamiyat hayotidagi rolining ortib borishi bilan shartlangan yangi xususiyatlarni kasb etdi. Endi u mavjud bilimlar va ko'nikmalarning amaliy yo'l bilan to'ldirilishini namoyon etmaydi.

Insonlarni ilmiy bilimlar va ularni amaliyotda qo'llash uquvlari bilan boyitish jarayoni hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Buni esa uzluksiz rivojlanuvchi va rivojlanish jarayonida tabaqalashuvchi ta'lim tizimisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Unda kadrlarni, shu jumladan tadbirkorlarni iqtisodiy tayyorlash muhim o'rin tutadi.

Bilimlar va axborotlarning jamiyat rivojlanishidagi ahamiyatini nihoyatda oshib borayotganligi axborot jamiyati konsepsiyalarida va axborot sivilizatsiyasining shakllanishida o'z aksini topdi. Yangi bilimlar, axborot, uquv va ko'nikmalarga ega bo'lish, ularni yangilash va rivojlantirishga yo'naltirilishning qaror topishi nafaqat industrial iqtisodiyotdagi xodimlarning, balki tadbirkorlarning, biznes rahbarlarining ham fundamental xususiyatlariga aylanmoqda. Axborot jamiyatida qaror topuvchi iqtisodiy rivojlanishning yangi xili ular uchun o'z malakasini doimiy ravishda oshirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Ta'lim sohasi axborot jamiyatida hayotning iqtisodiy sohasi bilan aralashib ketadi. Ta'lim faoliyati iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Zamonaviy axborot infratuzilmasini shakllantirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish vazifalari bilan, balki biznesda yangi texnologiyalardan, zamonaviy texnika tizimlaridan, ma'lum bilimlar, o'quv va ko'nikmalardan, insonlar xatti-harakatining modellaridan foydalanish zarurati bilan belgilanadi.

Demak, ijtimoiy rivojlanishda bilimlar, axborot ahamiyatining kuchayishi, bilimlarning asta-sekin inson kapitaliga aylanishi ta'lim sohasining hozirgi zamon ijtimoiy hayoti tarkibidagi rolini keskin o'zgartiradi. Albatta, turli mamlakatlar va turli davlatlar guruhlarida ta'lim tizimining ijtimoiy tuzilmadagi holatining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Biroq, yangi axborot sivilizatsiyasining vujudga kelishi ta'lim sohasini ijtimoiy hayotning markaziga chiqardi.

Ushbu jarayonlarni ko'pgina mamlakatlar uchun umumiylikni hisobga olgan holda 1990-yillarning oxiriga kelib Yevropa qit'asida Bolonya jarayoni belgisi ostida Yevropa ta'lim makoni shakllana boshladi. 1999-yilda Italiyaning Bolonya shahrida oliy ta'lim uchun javob beruvchi Yevropa vazirlarining Birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi va unda deklaratsiya qabul qilindi. Jarayon mohiyati kelajakda Yevropa oliy ta'lim hududi deb nomlangan va faoliyat ko'rsatish fundamental tamoyillarining umumiylikiga asoslangan Umum Yevropa oliy ta'lim tizimini shakllantirishdan iborat [4].

Shunday qilib, axborot jamiyatining vujudga kelishi bilan bog'liq barcha milliy va xalqaro loyihalarda ta'lim sohasini rivojlantirish markaziy o'rin egallaydi. Ta'lim tizimining holatidan, uning shaxs va jamiyatning yuqori sifatli ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondira olishidan hozirgi zamon jamiyat rivojlanish istiqbollari bog'liq.

Shu bilan birga, jahon global iqtisodiy tendensiyalar, shu jumladan iqtisodiyotda inson sarmoyasining ortishi muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra 192 mamlakatda iqtisodiy o'sishning faqatgina 16,0 % jismoniy kapital (jihozlar, infratuzilma va h.k.) ulushiga to'g'ri keladi. Mazkur

ulushning yana 20,0 % ni tabiiy resurslar beradi. Qolgan 64,0 % inson omili bilan, shu jumladan iqtisodiy rivojlanishning katalizatoriga aylanishga qodir bo'lgan sifat jihatdan yangi turdagi tadbirkorlarni shakllantirish bilan bog'liq [5]. Ushbu jiddiy dalil turli mamlakatlar hukumatlarini biznes-ta'lim tizimini rivojlantirish orqali biznes sohasi uchun mutaxassislarni tayyorlash tizimini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga undaydi.

Bunda shunday holatdan kelib chiqish lozimki, ta'limning o'zi – bu insonning u yoki bu mehnat faoliyati uchun zarur bo'lgan bilimlar, uquv va ko'nikmalarni o'zlashtirishning bir vaqtning o'zida ham jarayoni, ham natijasidir. Ta'lim, shu jumladan biznes sohasida ta'lim olishning asosiy yo'li – o'quv muassasalarida tahsil olishdan iborat, u yerda o'qish xo'jalik yuritishning bozor usullari va tadbirkorlik faoliyati sohasidagi bilimlarni egallash bilan bog'liq.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 28.01.2022 yildagi PF-60-son.
3. Qudbiyev, N. T. (2023). KORXONALARNING INNOVATSION STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH XUSUSIYATLARI: KORXONALARNING INNOVATSION STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH XUSUSIYATLARI.
4. Ibragimovna, K. K. (2024). The Role of Current Asset Management in the Success of an Enterprise. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(1), 38-43.
5. Давлятшаев, А. А. (2021). Процессы Интернационализации и Их Роль в Развитии Межвузовских Отношений. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 48-55.